

ТАДЖИКИСТАНЦЫ В СОСТАВЕ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Хомидзода Фуркат Муким¹, Баходурова Фарангис Юсуфходжаевна²

¹доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, Худжанд, Таджикистан, ²соискатель кафедры истории и религиоведения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363152>

Аннотация. В статье авторы исследуют вклад и участие Таджикистанцев в составе партизанских отрядов Восточной и Западной Европы и на основе конкретных примеров показывают об участии воинов из Таджикистана в составе партизанских отрядов на территории Восточной Европы. Вниманию авторов уделяется вопросы участия многочисленных воинов Таджикистана, которые с первых дней формирования партизанского движения участвовали в сражениях, принимали активное участие в составе отдельных отрядов, а также в национальном восстании словаков, в освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Югославии, и Албании и в современную эпоху в период независимости для молодёжи Таджикистана имеет большое историческое и нравственное значение.

Ключевые слова: партизанские отряды, Таджикистанцы, освобождение, Восточной и Западной Европы, героизм, концлагерь.

Вопросы участия Таджикистанцев в составе партизанских отрядов Восточной и Западной Европы всегда привлекают историков, так как существует конкретные примеры участия Таджикистанцев и об участии воинов из Таджикистана в составе партизанских отрядов.

Как всем известно, легендарное партизанское соединение С.А. Ковпака внесло огромный вклад в освобождение Украины. После вступления на территорию Восточной Европы оно преобразовалось в дивизию. Украинская партизанская дивизия имени дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака внесла огромный вклад в разгром фашистов. В составе этой дивизии в период войны воевало много уроженцев Таджикистана. В 1944 году дивизия уже громила фашистов в Польше. В этот период в дивизии воевали таджикские партизаны Джонмахмад Боев (Варзоб), Хаитали Каримов (Варзоб), Ф. Миралиев (Чуст), Суфи Норов (Дарваз), Ашурбой Джураев (Истаравшан), Маджид Салимов (Куляб), Курбон Хайдаров (Худжанд), Каххор Саидов (Рамит), Махмадджон Джураев (Курган-тубе), Ф. Воронов (Сталинабад- ныне города Душанбе) и многие другие.

Героически пали от рук фашистских палачей в варшавской тюрьме Павиак Давлат Халимов и Мансур Абдураимов, отказавшиеся служить в немецкой армии. О мужестве и стойкости двух летчиков-таджиков, попавших в плен к фашистам в начале войны и оказавшихся в варшавской политической тюрьме, был снят фильм «Легенда тюрьмы Павиак».

Одним из мужественных партизанов, о подвиге которого писали в прессе был Ашраф Ашуров, житель села Шайхбурхон Ходжентского района (ныне Бабаджана Гафуровского района, Согдийской области), воевавший в составе десантников майора Н. Волкова. Он был ранен и попал в плен в сражении в поселке Красноармейское города Константиновка. Его отправили в концлагерь Краматорска, затем в лагерь Луккенвальде недалеко от Варшавы. После побега из лагеря он попал в партизанский отряд

советских десантников майора Н. Волкова. Это было уже на территории Словакии. А. Ашуров воевал на территории села Турчанский г. Баньска-Бистрица и села Стара Гора.

В составе 1-й партизанской дивизии воевали Курбон Хайдаров из села Исфисор Ходжентского района и сталинабадец Василий Мишкин. При переходе через реку Бух дивизия столкнулась с фашистами, завязался бой, в котором В.Мишкин погиб. В этом бою при овладении стратегическим мостом погибли многие партизаны, но благодаря их мужеству было уничтожено 70 фашистов. В этом сражении участвовали также таджикские партизаны Лутфи Нарзиев, Хайтали Каримов, Ф.Миралиев. 23 - летний парень из Ленинабада Мамаджон Джумаев проявил героизм и мужество у берегов Сана и Вислы.

Жители Польши помнят своего отважного освободителя Малика Ашурова, известного среди польских партизан под именем Иван-таджик. В 1980 году он был посмертно награжден польским орденом Виртути Милитари.

Известный польский историк, профессор Владислав Гура отмечал, что в партизанских отрядах было много таджиков, но об этом мало написано [1,с.49].

В архиве г. Киева удалось установить имена ещё 30-ти посланцев Таджикистана, которые бежали из концлагерей Кельцей, Радом, Демблин и из немецких рабочих батальонов. Только в составе партизанского отряда им. Буденного на польской земле воевали 9 таджиков. Диверсионная группа этого отряда, в которую входил Ашур Хайдаров, в июле 1944г. на трассе Люблин – Зимботицы взорвала 2 немецких эшелона[1,с.164].

Наряду с другими с посланниками Таджикистана, на польской земле совершил подвиги также Абдунаби Урунходжаев. Он участвовал в сражениях в Липске и Яновске, где в окружении трех вражеских дивизий оказались около 30 тысяч солдат. Отряды врага были многочисленны, однако Абдунаби непрерывно стрелял из пулемета, за трое суток на этом маленьком лесном участке Яновского леса были убиты многие соратники Абдунаби Урунходжаева. Сам он получил ранение в руку.

В освобождении Хорватии участвовал воин-партизан из Пенджикента Мухамадраджаб Каримов, уроженец селения Ёри. Сражаясь в составе 41-го кавалерийского батальона, он после ранения попал в плен у селения Лосовая, где встретил земляка из Мингдоны Якубова Мухамадраджаба. Участвовал в освобождении Пешкоровичей и Брачевац, победу встретил в городе Капошвар Венгрии 9 мая 1945 года.

Таджики также принимали участие в боях за освобождение Болгарии. Там было меньше всего советских партизан, поскольку Болгария входила в состав фашистской коалиции. Сложил свою голову в боях с фашистами на болгарской земле партизан Ахмедов[2].

Воины Таджикистана с первых дней формирования партизанского движения в Чехословакии приняли активное участие в составе его отрядов, а также в национальном восстании словаков в августе-декабре 1944 года.

В освобождении Чехословакии героический подвиг совершил младший лейтенант Эргаш Шарифов – уроженец кишлака Махрам Канибадамского района. В бою за город Банска-Бистрица его взвод одним из первых ворвался в город, обеспечив продвижение пехоты. За короткое время от Зволена до Угерске-Брод его взвод подбил шесть самоходок и уничтожил много вражеских солдат и офицеров.

Партизан-таджик сержант Исмаг Юсуфов служил начальником продовольственного обеспечения 4-го отряда 115 бригады партизан. В октябре 1942 года у дороги Горки–Шклов уничтожил 13 фашистов и захватил 1 пулемёт. В ноябре того же года в селе Любжик вместе с товарищами принимал участие в уничтожении администрации немцев. Юсуфов лично уничтожил 4-х немцев и главу администрации села. В ноябре 1943 года при осаде Сахаровского леса вывел из осады командира взвода и тогда же взорвал бетонный мост у дороги Горки-Орша [3].

В партизанских отрядах Польши воевали посланцы Таджикистана Ёкуб Шокиров, Каххор Саидов, Мухаммад Меликов, Суфи Нуров, Маджид Саидов, Ашурбой Джураев, Халид Мухаммаджонов, Абдунаби Урунходжаев и др[4].

В составе партизанского соединения имени Сталина майора М.И. Шукаева воевали ленинабадец Самад Рахмонов, Раззок Хамроев, и Тошбой Очилов из села Яхтон Ганчинского района, Кузибой Чутбоев (погиб 3 января 1945г.), Наби Усмонов из Науского района (погиб 6 августа 1944г.), Турсунбек Эргашев, Вали Кодиров, Мамадисо Мадиев, Неймат Нишонов (пропал 26 января 1944г.), Шавкат Мирсалимов, Абдуллохон Нарзуллоев, Ахмаджон Мамаджонов, Рахмон Узоков, Мухаммад Ходжаев, Холмурод Шимов, Нейматулло Кобилов и др[3].

В польском партизанском отряде Н. Куницкого отличились таджикистанцы А. Косимов и Бакоев. О подвигах ходжентца Абдунаби Урунходжаева в партизанском отряде «Поручик Николай» Н.Б. Василенко в Яновских лесах сообщает в своей работе исследователь В. Гура[1, с 44].

Усмон Назаров из Колхозабада, Ашур Каршиев из Уратобе, Б. Ходжиев из станции Исписор близ Ходжента - всего 6 человек из Таджикистана - воевали в составе соединения капитана В.П.Чепига, которое вело партизанские бои в тылу врага в Польше.

Борьбу с фашизмом вели и партизанские отряды в Чехословакии (ныне это две самостоятельных государства – Чехия и Словакия), в лесах Брдо, в Моравии и Словакии действовали более 10 соединений, в составе которых было немало таджикистанцев.

Все «русские формирования в Народно-освободительной Армии Югославии были многонациональными и даже интернациональными. В их рядах сражались представители более 30 народов СССР, всех народов Югославии и девяти народов других стран. Только в рядах 1-й «русской» ударной бригады были представители 26 национальностей СССР – 190 русских, 70 казахов, 609 украинцев, 50 азербайджанцев, 15 белорусов, 25 узбеков, 10 туркмен, 5 киргизов, 7 таджиков и др.» [5, с.20].

Посланцы Таджикистана воевали и в составе 10-й бригады армии Македонии, проявив героизм при освобождении города Прилеп и других районов, граничащих с Грецией. В партизанские отряды они попадали тремя путями: побег из концентрационных лагерей, из немецких рабочих батальонов и из «Туркестанского легиона». Машариф Буриев, Тохир Маъмуров, Хайдар Ниёзов, Чумъабек Джаббаров были отмечены орденами и медалями в составе НОАЮ.

В освобождении Югославии принимали участие также дехканин из Шурабада Бозор Хушматов, Бекназар Турдиназаров, учитель из Орджоникидзебада (Вахдат) Назар Каюмов, Аскар Хасанов из Гиссара.

В составе партизанских отрядов Хорватии воевали наши посланцы: М.Якубов, М. Каримов и Б. Замонов из Пенджикента, Теша Гулов и Шариф Джураев из Куляба, Юсуф Усмонов из Худжанда, с партизанами Сербии приближали победу Гани Джураев, Саид Махмадиев.

Рота из 75 таджиков, в сентябре 1944 года на окраине г. Круя, совершив побег из Туркестанского легиона, соединилась с 23-й бригадой Народно-освободительной Армии Албании. Роту, которую возглавлял Бободжон Рахимов, приняла активное участие в освобождении г. Тирана и других территорий Албании. В дальнейшем рота Б. Рахимова принимала участие в освобождении Будапешта и Вены, других городов Европы. Но, часть воинов по суровым законам Советского Союза периода войны была осуждена на 25 лет, часть избежала этой участи. Только Постановлением Совета Министров СССР от 5 августа 1991 года № 567 попавшие в плен воины официально были объявлены участниками Великой Отечественной войны.

Партизан Маджид Мусоев, уроженец села Хистеварз Ходжентского района, воевал в суровые годы в составе партизанского отряда. У берегов Дона партизаны попали в окружение и были отправлены сначала в Болгарию, затем в Албанию. После долгой подготовки пленные убили девять фашистов и ушли в леса горы Александр-Бегут. Рота таджикских партизан первой вошла в аэропорт Тираны и освободила ее. В дальнейшем они участвовали в освобождении Вены и других городов Европы.

В ходе своего исследования нам удалось с помощью различных сайтов выявить имена еще 36 воинов-таджикстанцев, которые были похоронены на территории Восточной Европы.

В Италии не забыт Садык Кадыров, которого на родине – в Аштском районе земляки именуют «таджикским гарибальдийцем». Пройдя через фашистские лагеря, он доблестно сражался в рядах итальянских партизан, показывая образцы смелости и отваги. Широко известны его подвиги жителям провинции Реджо-Эмилия, которые спустя четыре десятилетия отыскивали Садыка в таджикской глубинке. Боец Сопротивления, он до конца своих дней (умер в 1997 году) оставался верен боевой дружбе[6].

Подводя итоги, отметим, что в годы Великой Отечественной войны сотни посланцев Таджикистана в составе различных партизанских отрядов внесли весомый вклад в освобождение Восточной и Западной Европы.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гура В., Совместная борьба польских и советских партизан на землях польских. Боевое содружество польских и советских партизан. Москва., 1959. - С.420.
2. Комсомолец Таджикистана. 1970, 7 окт.
3. ГУНАРБ. Ф. 3500. Оп. 15. Д. 387. Л. 142. , - Лл. 44-101.
4. Шарипов Х., Мардони палангошуб. – Худжанд, 2005.- С. 93-94.
5. Бушуева Т.С., Русские роты и батальоны в Народно-освободительной Армии Югославии //Советское славяноведение. 1972. № 3. С. 20.
6. Хайдаров Г.Х., Годы громовые (1941-1945). Худжанд: Нури маърифат, 2005. 324с.